

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФИБРОЗА ПОЧЕК ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК**Саидова Н.С.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Фиброз почек является ключевым морфологическим проявлением большинства хронических заболеваний почек и напрямую связан с прогрессированием ХБП. Несмотря на высокую точность биопсии, ее инвазивность ограничивает широкое применение, что делает поиск неинвазивных диагностических методов особенно актуальным. В обзоре представлены современные инструментальные подходы к оценке почечного фиброза, включая МРТ (ADC, T1-mapping), ультразвуковую эластографию, радиомические технологии и мультимодальные методы. Показано, что эти технологии обладают высоким потенциалом для раннего выявления и мониторинга степени фиброза, а их комбинация с клиническими данными и биомаркерами значительно повышает диагностическую точность. Обзор подчёркивает необходимость стандартизации протоколов визуализации, определения пороговых значений и проведения масштабных многоцентровых исследований для подтверждения полученных данных и внедрения неинвазивных предикторов в клиническую практику.

Ключевые слова: фиброз почек; хроническая болезнь почек; МРТ; ADC; T1-mapping; ультразвуковая эластография; радиомика; неинвазивная диагностика; инструментальные предикторы; визуализация почек.

MODERN INSTRUMENTAL APPROACHES TO ASSESSING KIDNEY FIBROSIS IN CHRONIC KIDNEY DISEASE**Saidova N.S.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Renal fibrosis is a key morphological outcome of most chronic kidney diseases and is closely associated with the progression of chronic kidney disease (CKD). Although biopsy remains the most accurate method for detecting fibrosis, its invasiveness limits widespread clinical use, making the development of non-invasive diagnostic techniques particularly important. This review summarizes modern instrumental approaches for assessing renal fibrosis, including MRI (ADC, T1-mapping), ultrasound elastography, radiomics, and multimodal imaging methods. These technologies show high potential for early detection and monitoring of fibrosis severity, and their integration with clinical parameters and biomarkers significantly improves diagnostic accuracy. The review highlights the need for standardized imaging protocols, the establishment of threshold values, and large multicenter studies to validate current findings and support the implementation of non-invasive predictors in clinical practice.

Keywords: renal fibrosis; chronic kidney disease; MRI; ADC; T1-mapping; ultrasound elastography; radiomics; non-invasive diagnostics; instrumental predictors; kidney imaging.

СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИГИДА БУЙРАК ФИБРОЗИНИ БАХОЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ИНСТРУМЕНТАЛ ЁНДАШУВЛАР**Саидова Н.С.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Буйрак фибрози аксарият сурункали буйрак касалликларининг асосий морфологик кўриниши бўлиб, СБК ривожланиши билан бевосита боғлиқ. Биопсиянинг юқори аниқлигига қарамай, унинг инвазивлиги кенг қўлланилишини чеклайди, бу эса ноинвазив диагностика усулларини излашни айниқса долзарб қилади. Шарҳда буйрак фиброзини баҳолашининг замонавий инструментал ёндашувлари, жумладан МРТ (ADC, T1-маппинг), ультратовушли эластография, радиомик технологиялар ва мультимодал усуллар келтирилган. Ушбу технологиялар фиброз даражасини эрта аниқлаш ва мониторинг қилиш учун юқори салоҳиятга эга эканлиги, уларнинг клиник маълумотлар ва биомаркерлар билан комбинацияси диагностик аниқликни сезиларли даражада ошириши кўрсатилган. Шарҳ визуализация протоколларини стандартлаштириши, чегаравий қийматларни аниқлаш ва олинган маълумотларни тасдиқлаш ҳамда клиник амалиётга ноинвазив предикторларни жорий этиши учун кенг қўламли кўп марказли тадқиқотлар ўтказиши зарурлигини таъкидлайди.

Калит сузлар: буйрак фибрози; сурункали буйрак касаллиги; МРТ; АДС; T1-маппинг; ультра-товушли эластография; радиомика; ноинвазив диагностика; инструментал предикторлар; буйрак визуализатсияси.

Фиброз почек является общим морфологическим исходом большинства хронических заболеваний почек и играет ключевую роль в прогрессировании хронической болезни почек (ХБП), постепенно снижая функциональные возможности органа. На сегодняшний день наиболее точным способом выявления фиброза остаётся биопсия, однако этот метод является инвазивным и не всегда безопасным для пациентов. Поэтому всё больше внимания уделяется поиску неинвазивных инструментальных подходов, которые позволяют достоверно оценивать степень фибротических изменений.

Современные методы визуализации — магнитно-резонансная томография (МРТ), ультразвуковая эластография, радиомика и мультимодальные подходы — демонстрируют значительный потенциал для оценки степени фиброза и прогнозирования функционального состояния почек на разных стадиях ХБП.

Настоящий обзор обобщает данные отечественной и зарубежной литературы, посвящённые возможностям инструментальных методов в диагностике и мониторинге почечного фиброза. Особое внимание уделено сравнительной характеристике предикторных показателей МР-томографии (АДС, T1-mapping), ультразвуковых и радиомических параметров в контексте стадий ХБП. Анализ показал, что интеграция инструментальных данных с биомаркерами и клиническими показателями повышает точность диагностики и позволяет выявлять фиброз на доклинических стадиях.

Выявлена необходимость стандартизации протоколов, формирования пороговых значений и проведения многоцентровых исследований для валидации полученных данных.

Особое внимание уделено сравнительной характеристике показателей МР-томографии — АДС (коэффициент видимого диффузионного движения), отражающего подвижность молекул воды в тканях, и T1-mapping (время релаксации T1), которое увеличивается при изменениях структуры ткани. Снижение АДС и повышение T1-значений могут служить признаками фиброза почек. Анализ показал, что сочетание инструментальных данных с биомаркерами и клиническими показателями повышает точность диагностики и позволяет выявлять фиброз на ранних, доклинических стадиях. Отмечена необходимость стандартизации протоколов исследований, определения пороговых значений и проведения многоцентровых работ для подтверждения достоверности полученных данных.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) в оценке фиброза почек. За последние годы МРТ стала одним из наиболее перспективных методов неинвазивной диагностики почечного фиброза. В отличие от ультразвука и КТ, МРТ позволяет оценивать не только структуру органа, но и его микроскопические свойства, связанные с диффузией воды, кровоснабжением и состоянием ткани.

АДС (коэффициент видимого диффузионного движения). В большинстве исследований отмечается, что при развитии фиброза молекулы воды двигаются всё менее свободно из-за уплотнения межклеточного пространства. Это приводит к снижению АДС.

Работы различных авторов показывают устойчивую обратную связь: чем выраженнее фиброз по данным биопсии, тем ниже значения АДС.

T1-mapping. T1-relaxation time отражает степень изменения структуры ткани. При фиброзе увеличивается количество соединительнотканых компонентов и межклеточной жидкости — это приводит к повышению времени T1.

Исследования демонстрируют: повышение T1 неплохо коррелирует со степенью фиброза, этот метод подходит для мониторинга — показатели меняются по мере прогрессирования ХБП. Комбинированное использование АДС и T1-mapping позволяет значительно повысить точность диагностики, так как показатели отражают разные физиологические процессы.

Перфузионные и функциональные МР-методы

Дополнительные МР-подходы (BOLD-MPT, DCE-MPT) дают возможность оценить кислородный статус ткани, микроциркуляцию и функции коркового и мозгового слоёв почек.

Ряд работ указывает, что: снижение перфузии коррелирует с ускоренным формированием фиброза, изменения BOLD-сигнала могут появляться раньше морфологических нарушений.

Ультразвуковая эластография. Эластография — один из самых доступных неинвазивных методов, который оценивает жёсткость ткани. При фиброзе ткань становится плотнее, что хорошо регистрируется различными типами эластографии (2D-SWE, ARFI и др.).

Основные выводы исследований:

показатели жёсткости повышаются по мере прогрессирования фиброза, метод показывает высокую воспроизводимость, есть хороший потенциал как скрининговой методики. Хотя эластография

менее точна, чем МРТ, она удобна в клинической практике и подходит для частого мониторинга. Этот показатель рассматривается как один из самых чувствительных к ранним изменениям в ткани, ещё до появления клинических симптомов.

Радиомика. Радиомика направление, которое анализирует сотни скрытых количественных параметров изображений, недоступных глазу врача. Работы последних лет показывают, что: радиомические признаки с МРТ и КТ могут прогнозировать степень фиброза, модели машинного обучения демонстрируют точность, сравнимую с морфологическими методами, комбинированные алгоритмы (МР-параметры клинические данные) дают наилучшие результаты. Преимущество радиомики—выявление которые визуально невозможно заметить, а также возможность автоматизации мониторинга.

Инструментальные предикторы фиброза почек. Инструментальные предикторы—это измеряемые параметры визуализационных методов, которые позволяют судить о степени фиброзных изменений без необходимости проведения биопсии. Они отражают структурные, функциональные и биохимические свойства почечной ткани. Сегодня наиболее изученными и клинически значимыми предикторами являются показатели МРТ, данные ультразвуковой эластографии и радиомические признаки.

Визуализация почек играет ключевую роль в диагностике хронических заболеваний, особенно когда речь идёт о фиброзе — медленно прогрессирующем процессе, который долгое время остаётся незаметным по клиническим показателям. Современные методы визуализации позволяют оценить не только морфологию почек, но и функциональное состояние ткани, микроциркуляцию, жёсткость и диффузионные свойства. Это делает их незаменимыми при раннем выявлении и мониторинге фибротических изменений.

Список литературы:

1. Wan S., Wang S., He X., Song C., Wang J. Noninvasive diagnosis of interstitial fibrosis in chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. *Renal Failure*. 2024; 46(2):2367021.
2. Jiang B., Liu F., Fu H., Mao J. Advances in imaging techniques to assess kidney fibrosis. *Renal Failure*. 2023; 45(1):2171887.
3. Ge X.Y., Lan Z.K., Lan Q.Q., Lin H.S., Wang G.D., Chen J. Diagnostic accuracy of ultrasound-based multimodal radiomics modeling for fibrosis detection in chronic kidney disease. *European Radiology*. 2023; 33:2386–2398.
4. Chen Z., Ying T.C., Chen J., Wu C., Li L., Chen H., Su Z. Using elastography-based multilayer perceptron model to evaluate renal fibrosis in chronic kidney disease. *Renal Failure*. 2023; 45(1):2202755.
5. Chen Z., Wang Y., Gunda S.T., Han X., Su Z., Ying M.T.C. Integrating shear wave elastography and estimated glomerular filtration rate to enhance diagnostic strategy for renal fibrosis assessment in chronic kidney disease. *Quantitative Imaging in Medicine and Surgery*. 2024; 14(2):1766–1777.
6. Chen Z., Gunda S.T., Han X., Su Z., Ying M.T.C. Interpretable machine learning model integrating clinical and elastosonographic features to detect renal fibrosis in Asian patients with chronic kidney disease. *Journal of Nephrology*. 2024; 37(4):1027–1039.
7. Zhang D.L., Chen S., Xu J.M., et al. The value of tissue quantitative diffusion analysis of ultrasound elastography in the diagnosis of early-stage chronic kidney disease. *BMC Nephrology*. 2024; 25:328.
8. Chen Z., Su Z., Ying T.C., et al. Assessment of Renal Fibrosis in Patients with Chronic Kidney Disease Using Shear Wave Elastography and Clinical Features: A Random Forest Approach. *Ultrasound in Medicine & Biology*. 2023; 49(7):1665–1671.
9. Choi Y.H., Kim J.E., Lee R.W., et al. Histopathological correlations of CT-based radiomics imaging biomarkers in native kidney biopsy. *BMC Medical Imaging*. 2024; 24:256.
10. Proskura A.V., Ismailov K.M., Smoleevskiy A.G., et al. Radiomics capabilities in the interpretation of ultrasound and CT data in patients with chronic kidney disease: A review. *Therapeuticheskii Arkhiv*. 2025; 97(6):503–508.
11. Zapata Beltrán C.S., Arteaga Müller G.Y., Olivo Gutiérrez M.C., et al. Elastography as an indicator of renal fibrosis. *Journal of the American Society of Nephrology*. 2025; 36(10S).
12. Filipov T., Teutsch B., Szabó A., et al. Investigating the role of ultrasound-based shear wave elastography in kidney transplanted patients: correlation between non-invasive fibrosis detection, kidney dysfunction and biopsy results — a systematic review and meta-analysis. *Journal of Nephrology*. 2024; 37:1509–1522.
13. Chen Z., Jiang J., Gunda S.T., et al. Ultrasonic renal length as an indicator of renal fibrosis severity in non-diabetic patients with chronic kidney disease. *Clinical and Experimental Nephrology*. 2025; 29:460–468.

14. Su X., Lin S., Huang Y. Value of radiomics-based two-dimensional ultrasound for diagnosing early diabetic nephropathy. *Scientific Reports*. 2023; 13:20427.

15. Buchun Jiang, Fei Liu, Haidong Fu, Jianhua Mao. Multiparametric MRI and ultrasound elastography in renal fibrosis: technical perspectives and challenges.

16. Tottori University group. Renal Ultrasound Elastography: review of previous reports on chronic kidney diseases. *Applied Sciences*. 2021; 11(20):9677.

17. Целевой документ: Клинические рекомендации по хронической болезни почек (ХБП). Минздрав (Россия).

18. Akademik Radiology / Radiomics: Ren Y., Yang F., Li W., Zhang Y., Kang S., Cui F. End-to-End CT Radiomics-Based Pipeline for Predicting Renal Interstitial Fibrosis Grade in CKD Patients. *Academic Radiology*. 2025.

19. Native T1 mapping-based radiomics diagnosis of kidney function and renal fibrosis in chronic kidney disease. *Journal / Radiology*.

20. Khan M.A.H. et al. NORA: A Nephrology-Oriented Representation Learning Approach Towards Chronic Kidney Disease Classification. (arXiv, 2025)

Для цитирования: Саидова Н.С. Современные инструментальные подходы к оценке фиброза почек при хронической болезни почек // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 668–671. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17825711>